

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ ПО КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

¹Икромжон Гуламжонович Турсунов, ²Умбаров Абдувахида Уктама ўгли
^{1,2}Профессор кафедры “Физики” Чирчикского государственного педагогического
университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10993208>

Аннотация. В данной статье представлена информация о форме и методах организации индивидуального обучения будущего учителя физики в условиях кредитно-модульной системы в педагогических высших учебных заведениях.

Ключевые слова: Кредитно-модульная система, методическая компетентность, индивидуальное обучение, методическая компетентность, дидактика, профессиональная мотивация, познавательная мотивация, профессионально-методическое мастерство.

Annotatsiya. Ushbu maqolada pedagogika oliy ta'lim muassasalarida kredit-modul tizimi sharoitida bo'lajak fizika o'qituvchisini individual ta'limni tashkil etish shakli va usullari haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Kredit-modul tizimi, uslubiy kompetentsiya, individual ta'lim, metodik kompetentlik, didaktika, kasbiy motivatsiya, kognitiv motivatsiya, kasbiy va uslubiy mahorat.

Abstract. This article provides information about the form and methods of organizing individual training for a future physics teacher in the conditions of a credit-module system in pedagogical higher educational institutions.

Keywords: Credit-module system, methodological competence, individual training, methodological competence, didactics, professional motivation, cognitive motivation, professional and methodological skills.

Известно, что 8 октября 2019 года был подписан Указ Президента «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года». В этом важном документе было определено "не менее 10 вузов нашей республики включить в список 1000 вузов рейтинга международно-признанных организаций и постепенно перевести учебный процесс в вузах на кредитно-модульную систему". Также, опираясь на опыт передовых стран мира, было показано, что к 2030 году 85% всех вузов нашей страны, в том числе 33 вуза в 2020-2021 учебном году, будут переведены на кредитно-модульную систему. Кредитно-модульная система как новая система организации образовательного процесса в нашей стране представляет собой совокупность модульных технологий обучения, которая представляет собой усовершенствованную оценку знаний, практических навыков и компетенций, приобретенных обучающимися на основе кредитного показателя. эффективная модель, опробованная в развитых странах. В кредитно-модульной системе важное значение придается двум основным вопросам: обеспечение самостоятельной работы студентов; оценка знаний учащихся на основе рейтинга. Известно, что модуль является частью учебной программы, в рамках которой изучаются несколько предметов и курсов, и обладает потенциалом формирования у студентов определенных знаний, практических навыков, умений и компетенций, а также аналитического и логического наблюдения. нескольких предметов (курсов), направленных на В настоящее время быстрыми темпами ведется работа по переводу 33 высших учебных заведений нашей страны на кредитно-модульную систему. Для создания этой системы мобилизуются все силы. Один из членов Международного совета экспертов при Фонде «Эл-Юрт Умид»

прикреплен в качестве эксперта-консультанта к 10 хозрасчетным вузам. Для полноценной реализации этих процессов в вузе создаются соответствующие кафедры. В частности, работает отдел управления кредитной системой образования. С 2020/2021 учебного года на этой кафедре проводится работа по полному переводу всех образовательных направлений и специальностей, преподаваемых в университете, на кредитно-модульную систему ECTS. По предварительным оценкам, на аттестацию отведено 15 недель обучения в семестре на уровне бакалавриата и 6 недель (3 недели в семестре отведены под экзамены). За 4 года количество учебных недель составляет 144, аттестаций – 24 недели, общее количество каникул – 204 недели. В учебных программах всех образовательных курсов и специальностей предметы на каждом этапе делятся на две части: основные и факультативные предметы. На основании требований ECTS планируется возложить на студента обязанность набрать в общей сложности 240 кредитов за 4 года из 60 кредитов. Тогда студенту придется потратить 2880 часов на участие в лекциях, практических и лабораторных занятиях и экзаменационных процессах, 4320 часов на самостоятельное обучение, всего 7200 часов. В нашем примере 1 кредит = 12 академических часов + 18 часов самостоятельного обучения. Таким образом, 1 кредит считается равным 30 часам, а недельная лекционная нагрузка студента равна 20 часам. Предусматривается, что сумма кредитов, выделенных на квалификационную практику, будет реализована за счет соответствующего предмета или предметов. Внедрение кредитно-модульной системы в высшем образовании повысит качество образования, обеспечит прозрачность, исключит коррупцию, раскроет истинные знания обучающегося, создаст основу для самостоятельного обучения и работы над собой. Сегодня европейская кредитная система внедрена практически во всех вузах старого континента. Внедрение кредитно-модульной системы является важным фактором сотрудничества преподавателя и студента. При модульном обучении педагог организует, управляет, консультирует и контролирует процесс обучения учащегося. Учащийся самостоятельно движется к направленному объекту. Наибольший упор делается на самостоятельное обучение студентов. Значение самостоятельного образования в образовательном процессе будет возрастать, а это приведет к повышению самостоятельности, творческой инициативы и активности специалистов в будущем. В кредитно-модульной системе студенты университета всегда имеют возможность получить помощь и советы от профессоров и сокурсников. Это укрепляет взаимное сотрудничество и служит формированию навыков командной работы. Переход на кредитно-модульную систему образования также повышает заинтересованность и спрос на профессоров и преподавателей вузов. Как уже говорилось выше, при модульной системе обучения профессор-преподаватель выполняет не только функции информационного поставщика и руководителя, но и задачи консультанта и координатора. Кредитная система обучения увеличивает обмен студентами. Потому что кредиты, полученные в одном вузе, учитываются в другом, и студенты могут перевестись из одного вуза в другой, не теряя зачетных единиц. Именно эта система дает возможность узбекским студентам продолжить обучение в передовых зарубежных университетах и устранить сложные бюрократические препятствия. Но следует также отметить, что слепое применение любого международного опыта без учета собственных ценностей, без глубокого анализа каждого его элемента, на основе научных принципов. Не следует забывать, что в будущем возникнут определенные негативные ситуации, если он не реализуется уверенно. Это не значит, что эта система полностью совместима с нашим мировоззрением, условиями и ценностями, направленными на воспитание зрелой личности.

Поэтому необходимо изменить взгляды преподавателей и студентов, являющихся активными элементами образовательного процесса, адаптировать эту систему к требованиям и сформировать уникальную культуру [1, 2, 3]. Ведь необходимо чувствовать, что мы неизбежно потеряем свое место и позицию в конкурентной борьбе, если не будем готовить кадры, отвечающие потребностям рынка труда. Но лучшего пути и выбора перед нами нет. Ведь по этому пути идут вузы всех развитых стран и добиваются высоких результатов. Поскольку наша традиционная система высшего образования не признана в мире, мы вынуждены применять передовые стандарты и системы в наших вузах. Поэтому стремление к инновациям и продолжение начатых действий по фундаментальной реформе системы высшего образования является правильным решением. В вузах основным направлением обучения аудитории является не только обучение на основе инновационных образовательных технологий, но и самостоятельное обучение студентов, новое отношение к образованию, основанное на современных требованиях рынка труда, необходимое и ориентированное на приобретение глубокие теоретические знания и обучение практическим навыкам. Поэтому роль индивидуального обучения в кредитно-модульной системе очень важна.

В современной педагогике активно используются два понятия: индивидуальная образовательная траектория и личностная образовательная траектория.

Индивидуальная образовательная траектория – это целевая, смоделированная образовательная программа, обеспечивающая ситуацию субъекта с выбором, разработкой и реализацией образовательного стандарта.

Персональная траектория обучения включает в себя индивидуальную траекторию обучения и способ ее реализации. Индивидуальная образовательная траектория – это целенаправленно разрабатываемая дифференцированная образовательная программа, определяемая образовательными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями обучающихся, а также образовательными стандартами. При этом необходимо предоставить будущим педагогам реальную возможность участвовать в формировании собственных образовательных программ, в том числе в разработке индивидуальных образовательных программ. Также даются советы по выбору предметов (модулей) и их влиянию на будущий образовательный профиль студента.

Основной особенностью кредитно-модульной системы, которая включена в концепцию развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года, является то, что они разрабатываются на основе компетентного подхода, а результат обучения отражается на наборе освоенных компетенций. Соответственно, уровень сформированных компетенций уместно рассматривать как основной критерий оценки эффективности образовательного процесса по индивидуальной образовательной траектории.

Компетентный подход в образовании: это определение целей, выбор содержания, организация образовательного процесса, выбор образовательных технологий и оценка результатов обучения, соответствующие компетенции выпускников педагогических вузов и это компетентность (методическая компетентность) – подход, основанный на представлении в виде соответствующих уровней образованности. Существуют следующие подходы к трактовке понятий «компетенция» и «компетентность»: они либо определяются, либо дифференцируются [5].

Например, в определении компетентности Хуторского взаимосвязанные личностные качества (знания, умения, умения, способы деятельности) обозначаются по

отношению к предметам и процессам определенной сферы и необходимы для качественной эффективной деятельности), а компетентность означает, что человек обладает соответствующими полномочиями, владеет ими, в том числе своим личным отношением к ним и предмету деятельности.

Таким образом, Зеер Э.Ф. и Симанюк Е.Е. [4] термин «компетентность» означает целостность и эффективность знаний, умений, навыков в целом, а термин «компетентность» означает целостность, эффективность знаний, опыта профессиональной деятельности.

Зимняя И.А. определяет компетенции как некоторые внутренние, потенциальные, латентные психологические новые формы (знания, идеи, программы действий (алгоритмы), систему ценностей и отношений), которые в дальнейшем идентифицируются как реальные, активные проявления в деятельности человека, а компетентность - это Личностная характеристика субъектов рассматривается как система новообразований, знаний, ценностей и отношений, способствующих созданию ценностно-смысловых, поведенческих, мотивационных, эмоционально-волевых, познавательных результатов деятельности.

В государственных образовательных стандартах компетентность рассматривается как способность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной сфере.

На основе анализа научных исследований можно сделать вывод, что компетентность следует рассматривать как комплексный объект обучения, основными элементами которого являются знания, умения, умения и личностные качества обучающихся. При этом в литературе выделяют следующие важные признаки компетентности:

1. Иметь обобщенное, целостное значение по отношению к терминам «Знание», «Умение», «Навык»;
2. Они имеют междисциплинарный характер над предметом;
3. Они представляют собой многокомпонентные (многомерные), сложные структурные образования;
4. Сформировано практикой;
5. Они развиваются и накапливаются в процессе, происходящем во времени, определяемом длительностью образовательного процесса и законами его развития;
6. Осуществляется на разных уровнях (от низшего к высшему).

Компетенция – наиболее полное определение термина в этом понятии: компетентность – это совокупность знаний, навыков, умений и личностных качеств, которые студент должен продемонстрировать после прохождения части или всей образовательной программы – набора ораторов.

Одним из оптимальных способов развития компетентности является создание соответствующей модели и интеграция ее в учебный процесс образовательных учреждений в системе образования.

Исследования показали, что необходимо анализировать и оценивать уровень знаний студента и моделировать индивидуальную образовательную траекторию на основе большого количества количественных и качественных данных с учетом межпредметных связей и динамических изменений в образовательном процессе студента.

Таким образом, можно прийти к выводу, что задачи педагогики по оценке знаний студента вуза и разработке индивидуальной образовательной траектории сложны и не формализованы.

REFERENCES

1. Tursunov I.G., Umbarov A.U. Higher education pedagogical - psychological support of individual educational trajectories of students // JournalNX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal // ISSN: 2581- 4230 (Impact Factor: 8,155). – India, 2023. – Vol.9, – №6. – P. 11-15.
2. Usarov, J E., Khimmataliev, D. O., Makhmudova, D. M., Abdusalomovna, H. S., & Nizamiddinovich, E. A. (2023). Pedagogical Foundations of the Student's Individual Training Trajectory. *Telematique*, 22(01), 1259-1264.
3. Ernazarov A. N. O'rta umumta'lim maktablarida fizika va astronomiyani kasbga yo'naltirib o'qitishda tayanch va fanga oid kompetensiyalarning ahamiyati //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 869-873.
4. Зеер Э, Компетентностный подход к модернизации профессионального образования // Зеер Э, Э.Сыманюк // Высшее образование в России. - 2005. - №4. - С. 20-23.
5. Азарова, Р.Н. Один из подходов к проектированию основных образовательных программ вузов на основе компетентностного подхода // Р.Н.Азарова, Н.В.Борисова, Б.В.Кузов // Материалы XVII всероссийской научно-методической конференции «проектирование федеральных государственных образовательных стандартов и образовательных программ высшего профессионального образования в контексте европейских и мировых тенденций», ч. II. – М., Уфа: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2007. - 56 с.